

ALYUMINIY QOTISHMALARINI SHLAK VA GAZLARDAN TOZALASH TEXNOLOGIYALARI

Faxriddin Mahmudov¹, Nodir Turaxodjayev¹, Begmamat Shakulov²

¹ “Metallar texnologiyalari” kafedrası, Toshkent davlat texnika universiteti,

Toshkent, O‘zbekiston;

² “GIDRO STANKO SERVIS” Navoiy, O‘zbekiston;

Alyuminiy qotishmalari sanoatda, xususan, avtomobil, aviatsiya va mashinasozlik sohalarida keng qo‘llaniladi. Alyuminiy qotishmasi boshqa metallarga nisbatan engil, korroziyaga chidamli va mexanik xossalari yaxshi bo‘lhani sababli sanoatda keng foydalanib kelinmoqda. Alyuminiy qotishmalarini suyuqlantirish va quyish jarayonlarida bir qator muammolar vujudga keladi:

Shlak hosil bo‘lishi alyuminiy va uning qotishmalarini eritish jarayonida hosil bo‘ladigan shlaklar, metall, oksidlar va tuzlarning aralashmasidan tashkil topgan yuqori haroratli birikmalar konglomeratidan iborat bo‘ladi. Shlaklarni olib tashlashda ular bilan birga shlak massasining 70–80% ni tashkil etadigan ko‘p miqdorda metall ham chiqarib olinadi, alyuminiy qotishma tarkibiga kiruvchi oksidlar (asosan, Al_2O_3), tuzlar va boshqa nometall moddalar shlak hosil qiladi. Bu iflosliklar metallning zichligini, mustahkamligini, elastiklik chegarasini pasaytiradi. Shlaklar quyilgan detalda ichki bo‘shliqlar hosil qilish xavfini keltirib chiqaradi.

Gazlar alyuminiy qotishmasi gazlarni (xususan, vodorodni) osongina o‘ziga so‘radi. Natijada metallning zichligi, mustahkamligi va korroziyaga chidamliligi pasayadi. Bu sabablarga ko‘ra, alyuminiy qotishmalarni shlak va gazlardan samarali tozalash dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Buni hal etish uchun quyidagi texnologiyalar ishlab chiqilmoqda va joriy etilmoqda:

Fizik usullar:

- Filtrlash: eritma quyishdan oldin filtrlar, keramik bloklar orqali o‘tkaziladi.
- Inert gaz bilan puflash: argon yoki azot kabi inert gazlar eritmaga puflanib, vodorodni havo tashqi muhitga olib chiqiladi.
- Vakuumlash: eritma vakuum sharoitida qoldirilib, gaz ajratib olinadi.

Kimyoviy usullar:

- Flyus moddalari (xloridlar, ftoridlar) eritmadagi oksidlarni neytralizatsiya qiladi.
- Modifikatorlar qo‘shish, tarkibdagi gazlarni kamaytirish yoki shlaklarni cho‘ktirish uchun maxsus moddalar qo‘shiladi.

Alyuminiy qotishmalarning sifatini yaxshilash, ularni shlak va gazlardan tozalash sanoat mahsulotlarining ishonchliligini oshirish, ularning xizmat muddatini uzaytirish hamda yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun zarurdir. Zamonaviy tozalash usullarini joriy etish orqali yuqori sifatli alyuminiy qotishmalarni olish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.В. Киселёва. РАСЧЕТ ЛИТЕЙНОЙ УСАДКИ СПЛАВОВ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 2011.
2. S.A. Rasulov, Y.A. Grachev. Quymakorlik metallurgiyasi: Oliy o‘quv yurtlari bakalavr va magistratura talabalari uchun darslik. – T.: «O‘qituvchi», 2004. – 320 b.